

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7998530>

Махмудов Аслиддин Сирожиддин угли

Исследователь

Ташкентского Государственного Экономического Университета

Ташкент. Узбекистан

a.maxmudov@tsue.uz

<https://orcid.org/0000-0002-1294-6296>

DOI: https://doi.org/10.55439/EIT/vol11_

Аннотация.

В статье стратегический управленческий учёт как средство управления хозяйствующими субъектами рассматривается необходимость формирования стратегического управленческого учёта и анализа на предприятиях малого и среднего предпринимательства. Хозяйствующие субъекты должны быть информированы необходимой информацией обеспечивающие руководство необходимыми показателями, отражающие результативность и эффективность. Описаны абсолютные, относительные показатели внешней и внутренней среды предприятия используемые в процессе стратегического учёта предприятия.

Ключевые слова.

Стратегический учёт, управленческий учёт, относительные показатели, абсолютные показатели, индексные показатели, внутренняя среда, внешняя среда.

Введение. В экономике большинства развитых стран ключевую роль играют организации и предприятия, то есть участники малого и среднего бизнеса. Это связано с тем, что в странах, где ключевую роль играют малый и средний бизнес, большое внимание уделяется развитию конкуренции. Благодаря конкуренции малый и средний бизнес поддерживает оптимальный баланс цены и качества товаров и услуг. Государство поддерживает такие структуры нормативно правовыми, экономическими, административными методами. Одним из возможных вариантов является создание в организациях малого и среднего бизнеса системы стратегического управленческого учёта. Стратегический управленческий учёт предоставляет руководству организации всю значимую информацию, необходимую для

принятия управленческих решений. Это означает, что вся текущая деятельность организации должна быть подчинена её будущему развитию и каждое решение должно приниматься исходя из его целесообразности для достижения запланированного результата.

Достижение долгосрочного функционирования и развития хозяйствующего субъекта в условиях развивающейся экономики обусловлено эффективностью стратегического управления деятельностью, которое в свою очередь повышает требования к её информативному обеспечению и повышает роль и значение специалистов бухгалтерского учёта в процессе принятия управленческих решений.

Источником информации, ориентированной на принятие эффективных управленческих решений, являются данные бухгалтерского управленческого учёта, которая в современных условиях требует преобразования информационных потоков для своевременной качественной подготовки информационной базы данных.

Анализ изученности. Стратегический управленческий учет представляет собой такое направление развития управленческого учета, которое обеспечивает формирование как внутренней, так и внешней информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений.

Несмотря на большое внимание, которое уделяется стратегическому управленческому учёту, многие вопросы остаются дискуссионными. Так, по определению К Симмондра стратегический управленческий учёт – это обеспечение и анализ данных управленческого учёта о компании, её конкурентах для использования при разработке и контроле за реализацией экономической стратегии, в особенности относительно уровня и тенденций в реальных затратах и ценах, объёма, доли рынка, потока денежных средств и требуемой доли общих ресурсов фирмы[.]

К. Уорд определяет стратегический управленческий учет как управленческий учет в контексте бизнес-стратегий, планируемых к внедрению, который должен отражать относительные финансовые результаты, достигнутые бизнесом по сравнению с конкурентами, поставщиками и потребителями[.]

Таблица -1

Основные особенности стратегического учета на предприятии

Особенности	Стратегический учёт
-------------	---------------------

1	По отношению к видам целей предприятия	Способствует постановке и реализации стратегических и тактических целей предприятия
2	По отношению к объекту анализа	Исследует элементы как внешней, так и внутренней среды предприятия
3	По отношению к использованию экономических инструментов	Использует инструменты планирования, прогнозирования, предварительного и текущего контроля, методы стратегического анализа, методы балансового учета и анализа.
4	Временной признак	Нацелен на будущее предприятия
5	Основное качество	Способность «Видения наперёд»

Нельзя сказать, что стратегический учёт используется для целей принятия управленческих решений, т.е. является управленческим. Но управленческий учёт совсем недавно, применялся преимущественно по отношению к тактическим и оперативным задачам предприятия.

Слово «Стратегический» говорит о том, что этот вид учёта непосредственно связан с долгосрочными направлениями развития предприятия, что позволило рассматривать стратегический учёт, как более высокий уровень учётной практики по сравнению с традиционным управленческим учётом.

Стратегический управленческий учет обеспечивает информацией о рыночных перспективах существующих продуктов. Данный анализ должен выявлять конкурентные преимущества компании по сравнению с конкурентами. Анализируя приведенные определения, можно сделать выводы:

- стратегический управленческий учет является информационной системой;
- стратегический управленческий учет ориентирован на процесс принятия стратегических управленческих решений;
- стратегический управленческий учет предоставляет информацию не только о внутренней среде предприятия, но и особое внимание уделяет информации о внешней среде.

Таким образом, стратегический управленческий учет можно определить как комплексную учетно-аналитическую систему информационного обеспечения процесса стратегического управления предприятием, предназначенную для содействия разработке и реализации стратегии и направленную на принятие стратегических решений.

Методология исследования. Наше исследование посвящено стратегическому управленческому учёту как средство управления хозяйствующими субъектами, проводимое в целях оздоровления хозяйствующих субъектов по эффективному принятию управленческих решений. При этом были применены методы сопоставления практических материалов и статистических данных в процессе исследования, а также метод научной абстракции.

Результаты анализа. Стратегический управленческий учет направлен на информационную поддержку принятия стратегических решений, прогнозирование и организацию контроля, поэтому он не сводится только к системе учета, а направлен на:

- учетно-аналитическое обеспечение процесса стратегического управления предприятием;
- достижение поставленных стратегических целей и задач;
- достижение высоких финансовых результатов деятельности предприятия;
- укрепление конкурентной позиции и развитие конкурентных преимуществ предприятия.

Для информационной поддержки принятия управленческих решений необходим экономический анализ, базой которого является управленческий учет и отчетность. Содержание отчетных таблиц о предприятии должны содержать основные показатели, дающие возможность характеризовать результат работы хозяйствующего субъекта и определения факторов, предопределявших этот результат для ответа на центральные вопросы производственной структуры: что производить? Каковы потребности рынка в этих продуктах (услугах, работах) и соотношение затрат и цен на товары? Для ответа на данные вопросы нужна информационная база о состоянии внутренней и внешней среды. Модель взаимосвязи информационной базы внешней и внутренней среды предприятия показана на рисунке – 2

Рисунок-2. Модель внутренней среды предприятия

Для решения этих проблем нужны конкретные показатели. Их выбор зависит от целей и задач, которые ставит аналитик, но основные группы показателей, характеризующих экономический потенциал и рыночную ориентацию хозяйствующего субъекта, необходимо отражать во внутренней отчетности.

Информационное обеспечение является необходимым компонентом для принятия стратегических управленческих решений. Для его реализации требуется решение следующих задач:

- определение необходимой информации;
- создание системы сбора информации;
- структурирование информации.

В системе стратегического управленческого учёта и анализа предприятия выделяется несколько направлений сбора информации: о внутреннем состоянии предприятия, о рынках, конкурентах, технологиях, то есть информация о внутренней и внешней среде предприятия. Создание сбалансированной системы показателей эффективности позволит увязать стратегические цели предприятия с оперативными планами предприятия.

Экономический анализ в системе стратегического управленческого учёта позволит сформировать и проанализировать финансовые коэффициенты и показатели, определить результативность работы предприятия с целью принятия эффективных управленческих решений.

В процессе анализа сравнение показателей производится по трём направлениям:

- сравнение фактических показателей предприятия текущего периода с предыдущими периодами;
- сравнение предприятий с конкурентами;

- сравнение показательных структурных подразделений предприятия между собой.

Анализ показателей по данным направлениям позволит сформировать полную картину вероятности достижения предприятием стратегического и конкурентного преимущества.

Таблица - 2

Основные показатели развития предприятия

	<i>Показатели</i>	<i>Источник информации</i>
1.	Основные средства	Бухгалтерский баланс
2.	Результаты исследований и разработок	Бухгалтерский баланс
3.	Запасы	Бухгалтерский баланс
4.	Численность персонала	Статистическая отчетность
5.	Фондовооруженность	Статистическая отчетность, бухгалтерский баланс
6.	Фондоотдача	Статистическая отчетность, бухгалтерский баланс
7.	Производительность труда	Статистическая отчетность
8.	Выручка от продажи продукции	Отчет о финансовых результатах
9.	Прибыль от продаж	Отчет о финансовых результатах
10.	Активы В том числе оборотные	Бухгалтерский баланс
11.	Нераспределенная прибыль	Бухгалтерский баланс

Как видно по данным таблицы-2, потенциальные возможности развития предприятий малого и среднего предпринимательства характеризуются динамикой данных показателей.

В деятельности предприятий целесообразно выделить и конкретизировать абсолютные и относительные показатели. Выручка от продажи продукции, затраты на производство и реализацию продукции, прибыль от продажи, общая сумма активов в том числе оборотных и внеоборотных, общая сумма пассивов в том числе собственный и заёмный капитал предприятия являются абсолютными показателями.

Таблица-3

Относительные показатели деятельности предприятия

	<i>Показатели</i>	<i>Источник информации</i>
1.	Рентабельность оборота	Прибыль до налогообложения Объем реализации
2.	Рентабельность активов	Прибыль до налогообложения Актив баланса

3.	Оборачиваемость капитала	Выручка от продажи Валюта баланса
4.	Коэффициент текущей ликвидности	Оборотные активы Краткосрочные обязательства
5.	Коэффициент обеспеченности своими средствами	Собственные оборотные средства Оборотные активы

На основе данных таблицы – 3 необходимо проводить расчёт относительных показателей деятельности предприятия на основе данных бухгалтерского отчёта.

После расчёта показателей, характеризующие абсолютные и относительные уровни, в процессе анализа необходимо определить индексные темпы роста данных показателей и выявить основные тенденции деятельности предприятия. Для расчёта данных показателей необходима информация, которая может быть получена из развитой системы стратегического управленческого учёта, которая предоставит данные из внешнего информационного поля о конкурентах, клиентах, инфраструктуре.

Выводы и предложения. Стратегический учёт-важный элемент управления предприятием. Менеджеры желающие выстроить эффективные отношения с контрагентами, реализовывать масштабные проекты, формировать модели поведения на рынке обязаны поводить управленческий стратегический учёт способный увязать предшествующие и текущие события с перспективными планами предприятия.

Основными чертами стратегического управленческого учета являются стратегическая направленность, ориентация на достижение цели, максимальная информатизация, использование современных учетных технологий для отражения процессов, явлений, факторов внешней среды.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Simmonds K. Strategic management accounting // Management Accounting. 1981. 59 (4). P. 26–29
2. Друри К. Управленческий учет для бизнес решений / Пер. с англ. – М.: ЮНИТИДАНА, 2012. – 655 с
3. Баранова Н.В. Стратегический учёт на предприятии: особенности и необходимости применения. Экономика, управление и учёт на предприятии. Журнал. 2008г -92с

4. Саранцева, Е.Г. Инновационная деятельность как объект управленческого учета /Е.Г. Саранцева, В.В. Давыдова // Международный бухгалтерский учет. – 2012. – № 24 (222). – С. 23-29.

5. Хасанов Б.А., Хашимов А.А. Управленческий учёт. Учебник. Ташкент.263 с

6. Махмудов А.С. Современные концепции стратегического управленческого учёта. Экономикаи инновационные технологии.Электронный журнал ТГЭУ. 1/2023 январь-февраль (№00063)-169стр.